

Ferramenta da Terapia

Interpessoal (TIP): Entrevista

Inicial

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A entrevista inicial é uma ferramenta essencial da Terapia Interpessoal (TIP), destinada a estabelecer um relacionamento terapêutico sólido entre o terapeuta e o cliente, bem como a identificar os principais problemas e metas do tratamento.

II. Fundamentação Teórica

Terapia Interpessoal (TIP): Fundamentada na teoria das relações interpessoais e na psicodinâmica, a TIP é uma abordagem de curto prazo voltada para o tratamento de transtornos psiquiátricos, enfocando

Enciclopédia da Conscienciologia
as interações interpessoais e os problemas de
relacionamento como fatores-chave.

Entrevista Clínica: A entrevista inicial na TIP segue os princípios da entrevista clínica, envolvendo uma avaliação abrangente dos aspectos emocionais, comportamentais, sociais e cognitivos do cliente.

Formulação de Caso: Durante a entrevista inicial, o terapeuta busca formular um entendimento compreensivo do caso do cliente, identificando padrões de relacionamento, eventos estressores e áreas de conflito.

III. Objetivos da Entrevista Inicial

Estabelecer uma Aliança Terapêutica: A entrevista inicial visa estabelecer uma relação de confiança e colaboração entre o terapeuta e o cliente, criando uma base sólida para o trabalho terapêutico subsequente.

Coletar Informações Relevantes: O terapeuta busca obter informações detalhadas sobre a história pessoal, sintomas atuais, eventos de vida significativos e relacionamentos interpessoais do cliente.

Enciclopédia da Conscienciologia

Identificar Problemas e Metas: Através da entrevista, são identificados os problemas principais que motivaram a busca por terapia, bem como as metas específicas de tratamento do cliente.

IV. Etapas da Entrevista Inicial

Estabelecimento de Rapport: O terapeuta cria um ambiente acolhedor e empático para facilitar a comunicação aberta e honesta do cliente.

Coleta de História Clínica: O terapeuta conduz uma entrevista estruturada para coletar informações sobre a história médica, psiquiátrica, social e familiar do cliente.

Exploração dos Problemas Atuais: O cliente é incentivado a descrever seus sintomas atuais, preocupações e dificuldades interpessoais.

Formulação do Caso: Com base nas informações coletadas, o terapeuta desenvolve uma formulação de caso preliminar, identificando padrões de relacionamento e áreas de intervenção.

V. Considerações Éticas e Cosmoéticas

Durante a entrevista inicial, é crucial que o terapeuta mantenha a confidencialidade das informações

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
compartilhadas pelo cliente e respeite seus direitos
à autonomia e autodeterminação.

VI. Desdobramentos e Pesquisas Futuras

Pesquisas futuras podem se concentrar no desenvolvimento de estratégias de entrevista mais eficazes na identificação precoce de problemas interpessoais e no estabelecimento de objetivos terapêuticos específicos na TIP.